

DINÂMICA EPIDEMIOLÓGICA DA COINFEÇÃO TUBERCULOSE- HIV EM JOÃO PESSOA ENTRE OS ANOS DE 2014–2024

DOI: 10.5281/zenodo.17813577

Mikaelly Araújo de Sá Sarmiento¹

¹Medicina – Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ)

mikaellyaraujo62@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5463364325523256>

AT01: Saúde Pública.

RESUMO: A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível pela bactéria *Mycobacterium tuberculosis*. Apesar de bastante antiga, ainda provoca uma quantidade significativa de infecções e de mortalidade no Brasil. O trabalho tem como objetivo principal analisar a situação epidemiológica da coinfeção da tuberculose-HIV, entre os anos de 2014-2024, em João Pessoa, a partir das variáveis ano, sexo, faixa etária, escolaridade, raça/cor. A justificativa da pesquisa é a relevância dos estudos epidemiológicos para melhor compreensão do perfil acometido pela coinfeção da tuberculose-HIV, a fim de direcionar melhores estratégias públicas. Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e com abordagem quantitativa, com o uso de dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponibilizados pelo DataSUS. Os dados mostram que os números apresentam uma tendência de crescimento, principalmente entre 2023 e 2024, com exceção dos anos de 2016 e 2019. Entre os sexos, o homem ainda tem maior prevalência em relação às mulheres, especialmente 2022-2024. Na faixa etária, observa-se que entre 20-39 e entre 40-59 representam, juntos, mais de 90% da amostra analisada. Na escolaridade, pessoas com maior grau de ensino têm menos participação. Em raça/cor, a população parda tem maior prevalência, seguida da branca e preta. Percebe-se que a coinfeção da tuberculose-HIV é um problema significativo em João Pessoa, principalmente nos dois últimos anos, no sexo masculino, além de jovens/adultos. Fatores socioeconômicos, como o menor letramento e a raça/cor evidenciam a problemática e reforça a necessidade da ação de políticas públicas personalizadas e orientadas a essas características.

Palavras-chave: Coinfeção; Soropositividade para HIV; Tuberculose.

1.INTRODUÇÃO

A tuberculose é uma das doenças mais antigas da humanidade, mas que ainda representa uma problemática na saúde pública mundial e do Brasil, sendo uma patologia infecciosa e transmissível causada pela bactéria *Mycobacterium tuberculosis*, ou bacilo de Koch. Os sintomas mais frequentes são tosse persistente por mais de 3 semanas (seca ou produtiva), febre vespertina, emagrecimento e sudorese noturna. Indivíduos que convivem com o HIV, vírus da

imunodeficiência humana, especialmente aqueles imunossuprimidos, são frequentemente acometidos pela doença. (Ministério da Saúde, 2025)

Segundo dados do Ministério da Saúde (2025), em contexto mundial, a tuberculose acomete cerca de 10 milhões de pessoas por ano, com mais de um milhão de óbitos anuais. Já no Brasil, ela é responsável por mais de 84 mil casos, com cerca de 6 mil óbitos anuais. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2025), em 2024, 1,23 milhões de indivíduos foram a óbito devido à tuberculose. Dentro desses números, estão 150 mil pessoas que conviviam com o HIV, sendo a principal causa de morte nesse público em 2024. Em contexto mundial, a tuberculose está entre as 10 principais causas de morte e é a principal responsável por mortes por um único agente infeccioso.

De acordo com o Boletim Epidemiológico de Tuberculose (2025), indivíduos vivendo com HIV e/ou aids têm risco aproximadamente 23 vezes maior de adoecer por tuberculose quando comparados à população geral.

Além da tuberculose, o HIV ainda é um desafio na saúde pública não somente mundial, mas também no país. Contudo, com os últimos avanços no campo da farmacologia e da Medicina, características como o acesso ao rastreamento, o diagnóstico mais precoce e o tratamento permitem uma melhor qualidade de vida aos indivíduos que convivem com o vírus. (Filho, Spósito, 2025) Outrossim, a coinfeção tuberculose-HIV é considerada uma das maiores barreiras na saúde pública, de modo que a eliminação da tuberculose, uma patologia tão antiga, ainda representa um problema no Sistema Único de Saúde do Brasil. (Martins, 2025)

O objetivo principal da presente pesquisa é analisar a situação epidemiológica da coinfeção da tuberculose e do vírus HIV na capital de João Pessoa, estado da Paraíba, nos anos entre 2014 e 2024, considerando as variáveis ano de diagnóstico, sexo, faixa etária, escolaridade e raça/cor, de modo a caracterizar o comportamento temporal e o perfil dos indivíduos acometidos.

A justificativa da pesquisa reside na relevância da análise epidemiológica da coinfeção entre tuberculose e HIV, uma vez que essa associação agrava o curso clínico da doença, aumenta o risco de transmissão e impacta diretamente os indicadores de morbimortalidade. A compreensão detalhada dos dados locais permite avaliar a situação estatística do município, identificar padrões, tendências e grupos mais vulneráveis e, a partir disso, subsidiar o planejamento de estratégias específicas e direcionadas para o controle da tuberculose em

indivíduos vivendo com HIV em João Pessoa.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e com abordagem quantitativa, conduzido a partir de dados secundários provenientes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponibilizados pelo DataSUS.

Foram incluídas no estudo todas as notificações de tuberculose registradas no município de João Pessoa no período de 2014 a 2024. Para a análise, foram consideradas a coinfeção tuberculose-HIV, utilizando as variáveis disponíveis no banco de dados, incluindo ano de notificação, sexo, faixa etária, escolaridade e raça/cor, seguindo integralmente a terminologia e estruturação adotadas pelo SINAN.

Após a coleta e organização dos dados, foram elaborados gráficos e tabelas para apresentar a distribuição numérica dos casos e facilitar a visualização das tendências observadas no período analisado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados encontrados foram organizados e agrupados conforme critérios: ano de notificação, sexo, faixa etária, escolaridade e raça/cor, com a utilização dos dados secundários fornecidos pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponibilizados pelo DataSUS.

Entre os anos de 2014 a 2024, 113.227 casos confirmados por coinfeção por HIV no Brasil. No Nordeste, foram 26.767 dentro desse período. Na Paraíba, foram 1.493 registros. No contexto de João Pessoa, ao analisar os anos entre 2014 à 2024 (figura 1), percebe-se um crescente aumento nos casos confirmados de tuberculose com coinfeção por HIV, especialmente entre 2022, com 103 casos, e 2023, 139 casos, perfazendo um aumento de 36 casos. Entre 2023 e 2024, com uma diferença de 56 casos.

Esse comportamento pode refletir não apenas maior circulação comunitária e vulnerabilidades sociais associadas à coinfeção, mas também o restabelecimento das atividades de vigilância, expansão da testagem rápida de HIV e retomada da busca ativa de sintomáticos respiratórios após a pandemia COVID-19. Assim, o aumento recente pode representar uma combinação de maior detecção, reestruturação da rede de vigilância e possível incremento real na transmissão.

Figura 1 - Casos confirmados de tuberculose com coinfeção por HIV segundo ano de diagnóstico em João Pessoa, 2014–2024, (N = 1.137)

Fonte: Autora, 2025. Dados extraídos do DataSUS.

Segundo o Boletim Epidemiológico de Tuberculose (2025), ao analisar os valores de coinfeção no Brasil, constatou que, durante os dois anos consecutivos, 8.094 em 2023 e 9.624 em 2024, houve um aumento e um crescimento percentual, de modo há uma necessidade de investigações por parte dos órgãos responsáveis e de estudos epidemiológicos, que favoreçam a análise dos fatores relacionados a esses números.

Em relação ao sexo (Figura 2), percebe-se que os homens são maioria em todos os anos analisados, principalmente entre os anos 2023 e 2024, em que houve uma diferença de 81 casos confirmados entre homens e mulheres. Além disso, observa-se um aumento em ambos os sexos, com exceção de, no caso das mulheres, os anos de 2015, 2019 e 2022. Nos homens, somente o anos de 2016 e 2018 apresentaram uma pequena redução.

Segundo a revisão integrativa de Macedo et al. (2022), também observou um perfil masculino na coinfeção tuberculose-HIV, entre 20 e 39 anos, com pouca escolaridade, assim como apontado em outros estudos. A revisão aponta que o perfil do homem ser o sexo com maior acometimento da coinfeção foi visto em todos os trabalhos que serviram de base à

pesquisa, ressaltando a papel das diferenças e desigualdades de gênero na determinação das condições de saúde.

Figura 2 - Casos confirmados de tuberculose com coinfeção por HIV segundo sexo e ano de diagnóstico em João Pessoa, 2014–2024, (N = 1.137)

Fonte: Autora, 2025. Dados extraídos do DataSUS.

Ao analisar essa diferença entre os sexos, principalmente a prevalência em homens, é possível que uma das causas para esse contraste seja o comportamento marcado por preconceitos e medos de procurar ajuda profissional, com menor adesão e cuidado em relação ao tratamento, além da maior exposição à doença. (Filho, Spósito, 2025)

Um estudo epidemiológico desenvolvido por Silva et al. (2025), evidenciou que no estado do Paraná a prevalência também foi do público masculino, entre os anos de 2013 a 2022, o qual apontou as mesmas hipóteses que Filho e Spósito (2025) em relação ao comportamento masculino.

Ademais, essas variações podem refletir variações na vigilância epidemiológica e preventiva ou no acesso à testagem e diagnóstico dessa parcela. Em 2024, ambos os grupos atingem seus maiores valores, sugerindo intensificação da transmissão ou maior detecção pós-pandemia.

Na variável de faixa etária (Tabela 1), tem-se que o público com maior número em relação ao total é o de 20-39 anos, isto é, jovens/adultos, com mais da metade (52,15%) dos casos entre os anos 2014-2024. Em segundo patamar fica os indivíduos com 40-59, com 464 (40,81%) dos casos confirmados.

Tabela 1- Perfil etário dos casos de TB/HIV no período de 2014–2024 (N = 1.137)

Variável	
Faixa etária	N= 1.137
<1 Ano	3 (0,26%)
1-4	3 (0,26%)
5-9	1 (0,09%)
10-14	4 (0,35%)
15-19	14 (1,23%)
20-39	593 (52,15%)
40-59	464 (40,81%)
60-64	25 (2,20%)
65-69	18 (1,58%)
70-79	11 (0,97%)
80 e +	1 (0,09%)

Fonte: Autora, 2025. Dados extraídos do DataSUS

Geralmente, tais faixas etárias pertencem à classe economicamente ativa da sociedade, de modo a realizar maior exposição e contato com outros indivíduos da mesma idade e, conseqüentemente, com uma maior transmissão nesse público, além da prática etilista, uso do tabaco e prática sexual desprotegida. (Morales, 2024)

Outro fator de importante análise são os menores de 01 ano, com 3 casos confirmados (0,26%), os de entre 1-4 anos, com também 03 casos (0,26%) e a faixa entre 5-9 anos de idade, com 1 caso (0,09%).

Nesse sentido, compreender a faixa etária, especialmente das mais vulneráveis, é essencial para direcionar ações dos órgãos responsáveis, como Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Município, a fim de que ocorra a adoção de medidas personalizadas, direcionadas e efetivas para o público de maior necessidade. (Morales, 2024)

No tocante à escolaridade (Tabela 2), os valores revelam que os ignorados/brancos 226 (19,88%), com 1ª a 4ª série, com 175 casos (15,39%) e 5ª a 8ª série incompleta do Ensino Fundamental, com 169 em números (14,86%), são os grupos com maiores valores brutos e porcentagens em relação ao total de casos confirmados.

Em contraste, em relação aos que declararam escolaridade, os grupos de Ensino superior Incompleto 26 (2,29%) e Completo 34 (2,99%) tiveram os menos números em relação ao total, o que pode demonstrar o papel da informação e do conhecimento na prevenção de doenças e

Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

Tabela 2- Escolaridade dos casos de TB/HIV no período de 2014–2024, (N = 1.137)

Variável	
Escolaridade	N= 1.137
Ign/Branco	226 (19,88%)
Analfabeto	103 (9,06%)
1ª a 4ª série incompleta do EF	175 (15,39%)
4ª série completa do EF	75 (6,60%)
5ª a 8ª série incompleta do EF	169 (14,86%)
Ensino fundamental completo	123 (10,82%)
Ensino médio incompleto	50 (4,40%)
Ensino médio completo	150 (13,19%)
Educação superior incompleta	26 (2,29%)
Educação superior completa	34 (2,99%)
Não se aplica	6 (0,53%)

Fonte: Autora, 2025. Dados extraídos do DataSUS

Em um artigo de revisão feito por Delpino, Arcêncio e Nunes (2021), a questão socioeconômica da pobreza, enquanto hipossuficiência, em consonância com a menor escolaridade permite uma ocorrência maior de tuberculose, interferindo no manejo da patologia e consequente cura.

Em relação à raça/cor (Tabela 3), percebe-se que, de acordo com os dados, a população parda é a responsável por quase 84% (Oitenta e quatro por cento), aproximadamente, de todos os casos, o que demonstra a necessidade de maior investigação dos motivos desse público ser o mais atingido em casos de coinfeção por TB/HIV.

Tabela 3- Raça/cor dos casos de TB/HIV no período de 2014–2024, (N = 1.137)

Variável	
Raça/cor	N= 1.137
Ign/Branco	15 (1,32%)
Branca	95 (8,36%)
Preta	56 (4,93%)
Amarela	12 (1,06%)
Parda	955 (83,99%)
Indígena	4 (0,35%)

Fonte: Autora, 2025. Dados extraídos do DataSUS

Em outro estudo semelhante, o qual analisou relação clínica epidemiológica dos casos notificados de coinfeção de Tuberculose por HIV em Minas Gerais, também obteve a maior prevalência entre pardos, seguido de brancos e depois pretos, assim como o presente trabalho, apontando questões socioeconômicas e de cor à prevalência da coinfeção TB/HIV. (Martins, 2025)

Em uma revisão integrativa desenvolvida por Filho e Spósito (2025), também se constatou um perfil semelhante, como observado na presente pesquisa em relação ao estado da Paraíba, visto que, a faixa etária na média dos 30 anos aos 49 anos, com a maioria dos homens, com pouca escolaridade e a prevalência da cor parda também ficou evidente.

No levantamento epidemiológico em relação aos fatores associados à coinfeção tuberculose/HIV no Brasil feito por Macedo et al. (2021), também foi percebido que a escolaridade baixa tem maior prevalência entre os acometidos pelas patologias.

Com a descrição dos dados analisados na presente pesquisa, a comunidade científica e os órgãos competentes podem compreender o perfil epidemiológico da coinfeção TB/HIV na capital João Pessoa/PB, a partir das variáveis elencadas e, com isso, desenvolver medidas personalizadas, tanto na parte do estudo teórico, como também em políticas públicas e sociais de planejamento e ação voltadas aos públicos mais vulneráveis.

Apontam-se como limitações deste estudo a dependência dos dados do SINAN, disponibilizados pelo DataSUS, que passam por atualizações e podem sofrer revisões pelos profissionais de saúde, podendo gerar variações nas informações analisadas. Outrossim, tem-se a limitação dos registros levarem em consideração apenas o sexo biológico e não questões como identidade de gênero ou outras características socioculturais.

Mesmo após a análise, algumas questões permanecem sem resposta, como a influência de fatores sociais, clínicos e de acesso aos serviços de saúde na coinfeção TB/HIV. Também não foi possível avaliar a distribuição espacial dos casos ou acompanhar a evolução dos pacientes. Essas lacunas indicam a necessidade de estudos mais aprofundados e de abordagens longitudinais e espaciais em pesquisas futuras.

Em virtude desse dinamismo epidemiológico, faz-se necessário a realização de outros estudos futuros para poder continuar o desenvolvimento de análises descritivas sobre a situação da coinfeção TB/HIV e enfrentar às lacunas da pesquisa, visto que é uma questão de saúde pública e que afeta não somente os indivíduos doentes, mas também o Sistema Único de Saúde e os recursos necessários para o cuidado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, percebe-se que a coinfeção Tuberculose-HIV é um problema estatisticamente significativo no estado da Paraíba, com o predomínio dos casos no sexo masculino e na faixa

etária adulta, principalmente 20-39 e 40-59 anos, o que mostra a maior fragilidade desse público.

Além disso, a escolaridade também é um fator socioeconômico importante, visto que, naqueles grupos em que declararam a escolaridade, os indivíduos com ensino superior completo e incompleto apresentaram os menores números. A relação entre menor escolaridade e maiores números de casos também foi percebida em outros estudos epidemiológicos.

Desse modo, pela análise do perfil descrito na pesquisa, percebe-se que as políticas públicas devem ser direcionadas, personalizadas e voltadas aos públicos com maiores números identificados na análise: adultos jovens, homens, pessoas com menor escolaridade, pardos e, conseqüentemente, que estão expostos às vulnerabilidades sociais e econômicas mais significativas no país.

Devido a isso, o fortalecimento da testagem rápida em homens adultos jovens, principalmente na Atenção Primária e a adoção de campanhas educativas voltadas à população com baixa escolaridade são políticas públicas que podem ajudar no enfrentamento do problema apresentado.

Por fim, os resultados, discussões e limitações apresentados neste trabalho reforçam a necessidade de continuidade das análises epidemiológicas locais, bem como de estudos que aprofundem a compreensão dos fatores sociais, clínicos e estruturais associados à coinfeção, de modo a subsidiar intervenções mais efetivas e equitativas para o enfrentamento da tuberculose e do HIV no contexto de João Pessoa.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). **Tabnet**. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/tabnet/tabnet.htm>. Acesso em: 10 nov. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Tuberculose**. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/tuberculose>. Acesso em: 10 nov. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico de Tuberculose 2025**. Brasília: Ministério da Saúde, 2025. ISSN 9352-7864.

DELPINO, F. M.; ARCÊNCIO, R. A.; NUNES, B. P. Determinantes sociais e mortalidade por

tuberculose no Brasil: estudo de revisão. **Revista Baiana de Saúde Pública**, Salvador, v. 45, n. 1, p. 228–241, 2021. DOI: 10.22278/2318-2660.2021.v45.n1.a3479.

MACEDO, Letícia F.; BASTOS, Thalita da Rocha; DEPRÁ, João Victor S.; FEIO, Leonardo P. P.; BRAGA, Thaisy Luane G. P.; PAES, Andréa L. V. Levantamento epidemiológico e fatores associados à coinfeção tuberculose/HIV no Brasil. **Revista Eletrônica Acervo Saúde, Belém**, v. 13, n. 1, p. e5360, 2021. DOI: 10.25248/reas.e5360.2021.

MACEDO, Paloma de Oliveira; LIRA, João Lúcio Macário; SANTOS, Wesley de Jesus; MOREIRA, Rafaela da Silva; CALADO, Maríllia Ferreira; FERNANDES, Flávia Nunes; AMORIM, Débora Silva; LIMA, Felicson Leonardo Oliveira; SIQUEIRA, Emanuela Avelar Silva de; ALMEIDA, Delma Holanda de. **Perfil sociodemográfico e determinantes sociais da coinfeção tuberculose-HIV no Brasil: uma revisão integrativa**. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 7, p. e5311729481, 2022. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i7.29481>

MARTINS, Vitor José et al. Análise clínico-epidemiológica de casos notificados de coinfeção por tuberculose e HIV em Minas Gerais, Brasil, em 2023: uma análise transversal com dados do DataSUS. **Journal of Medical and Biosciences Research**, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 717–733, 2025. DOI: 10.70164/jmbr.v2i1.509.

MATTEDI FILHO, G. C.; SPÓSITO, P. Álvaro F. Co-infecção tuberculose e HIV: uma revisão integrativa da literatura. **Brazilian Journal of Health Review**, [S. l.], v. 7, n. 5, p. e72711, 2024. DOI: 10.34119/bjhrv7n5-135. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/72711>

MENDES RIBEIRO, D.; NASCIMENTO, V.; LUZIA DOS SANTOS, J.; CAMPELO BARROS, F. F.; SOUSA PINHEIRO, P. F.; SOUSA PINHEIRO, I.; MARTINS RIBEIRO, A. S.; LEITE KNAIER, S. E.; FREITAS BRASIL NETO, J.; SOUZA, F. L.; BEZERRA DE ALMEIDA, F. E.; DOUGLAS BRITO, H.; PEREIRA DA SILVA, Y.; GONÇALVES DOS SANTOS, A. ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA TUBERCULOSE NO BRASIL ENTRE 2020 A 2023. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, [S. l.], v. 6, n. 5, p. 1313–1323, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n5p1313-1323.

MORALES, Caio Raposo dos Santos Nagem. **A epidemiologia da tuberculose e o papel da Estratégia da Saúde da Família no Distrito Federal**. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) - Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2024. Disponível em <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17668>. Acesso em: 10 nov. 2025.

SILVA, IL da; BRENDA, D.; RODRIGUES JÚNIOR, SR; KOCHHANN, AJ; FAVERO, LFM Perfil epidemiológico da tuberculose na macrorregião oeste do Paraná: uma análise de 2013 à 2022 em relação à AIDS. **Revista Brasileira de Revisão de Saúde**, [S. l.], v. 3, pág. e79705, 2025. DOI: 10.34119/bjhrv8n3-079

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Tuberculosis**. Disponível em:

<<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis>>. Acesso em: 10 nov. 2025.